

Мавзу: Бўлажак муҳандиснинг ўз фаолиятини моделлаштириш модели

Р.Д.Шодиев-Қариш Давлат университети профессори

Э.О.Шарипов – Қариш муҳандислик иқтисодиёт институти “Олий математика” кафедраси доценти

О.Ч. Кўзиев – Қариш муҳандислик иқтисодиёт институти “Олий математика” кафедраси ўқитувчиси.

Аннотация: Ушбу мақолада Бўлажак муҳандислар ишлаб чиқаришни моделлаштириш соҳасида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда ўз фаолиятини моделлаштиришда педагогик асослар келтирилиб, бўлажак муҳандис ўз фаолиятини моделлаштириш модели ишлаб чиқилган.

Аннотация: В данной статье приведены педагогические основы моделирования деятельности будущих инженеров с учетом использования информационных и коммуникационных технологий в области производственного моделирования, а также разработана модель моделирования деятельности будущих инженеров.

Annotation: This article provides a pedagogical basis for modeling the activities of future engineers, taking into account the use of information and communication technologies in the field of production modeling, and developed a model for modeling the activities of future engineers.

Калит сўзлар: алгоритм, модел, моделлаштириш, компентклик, Интернет, креативлик, ахборот-коммуникация технологиялари, стратегик, интеллектуал, дидактик, лойиҳалаштириш, стратегия, ресурс, мезон, мотевацион, когнетив, рефлексив, субъект, позиция, предмет.

Ключевые слова: алгоритм, модель, моделирование, компетентность, Интернет, креативность, информационно-коммуникационные технологии, стратегический, интеллектуальный, дидактический, проектный, стратегия, ресурс, критерий, мотивационный, когнитивный, рефлексивный, субъект, позиция, предмет

Keywords: algorithm, model, modeling, competence, Internet, creativity, information and communication technologies, strategic, intellectual, didactic, design, strategy, resource, criterion, motivational, cognitive, reflexive, subject, position, subject

КИРИШ (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Бўлажак муҳандислар ишлаб чиқаришни моделлаштириш соҳасида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда фаолиятни моделлаштириш асослари ва методларини ўзлаштирилиши керак. Муҳандислик касбини эгаллашни истаган ёшлар амалиётга технологик жараёнларни тадбиқ

этишни, хужжатларни юритишни, бошқарув ва ишлаб чиқаришни оптималлаштиришни ҳамда ташкил қилишни мукамал ўзлаштириб олиши зарурияти кузатилмоқда.

Бу заруриятни ечими сифатида мамлакатимизда муҳандислик фаолиятини моделлаштиришни ахборот воситалари ва технологияларининг яхлит мажмуасидан фойдаланишга тизимли ёндошишдир.

Замонавий ишлаб чиқариш соҳаси техника олий ўқув юртлири битирувчи-муҳандисларидан ахборот-моделлаштириш тайёргарлигини, маълумотни қайта ишлаш қобилиятини, шу жумладан фаолиятни моделлаштиришни амалга оширишни яхши билишини талаб қилмоқда. Натижада, талабаларни муҳандислик касбийни фаолиятида ўз вақтида касбий янгиликларидан хабардор бўлиб қолмасда, касбий фаолиятида мустақил қарор қабул қилишга олиб келади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОД (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / LITERATURE REVIEW)

Бўлажак муҳандисларнинг тайёргарлик даражаси ва уларнинг жамият тараққиётидаги ўрнини инобатга олган ҳолда ҳар қандай жамиятда касбий таълим ҳар доим диққат эътибор марказида бўлган. Касбий педагогик таълимнинг асосий жиҳатларига эътибор қаратган мамлакатимиз педагог-олимлардан Р.Ҳ.Жўраев, Н.А.Муслимов, Қ.Т.Олимов, Ш.Ш.Олимов, Э.А.Сейтхалилов, Д.Ж.Шарипова, Ш.С.Шариповларнинг ишларини келтирсак, касб-хунар таълимининг ривожланиши умумий ҳолда ҳам дўстлик мамлакатлари олимларидан С.Я.Батишев, А.П. Беляева, К.Я. Вазина, Б.С.Гершунский, Э.Ф.Зеер, М.М.Зиновкина, С.М.Маркова, Ю. Н. Петров, Д.В.Чернилевский ва бошқалар томонидан тадқиқ қилинган.

Моделлаштиришнинг аҳамияти муҳимлигига Б.В. Бирюков, Ю.А. Гастев, Х.Х.Моисеев, К.Е. Морозов, Ш.Р.Турдиев ва бошқалар ўз эътиборларини қаратган ҳолда ундан фойдаланишнинг қуйидаги жиҳатларини: объектни билишнинг техник ҳисоблаш воситаси сифатида, табиий ҳодисаларни ўрганишнинг кучли аппарати сифатида, илмий-техник муаммоларни ҳал қилиш воситаси, илмий-тадқиқот методи сифатида қайд этганлар.

Таълимда моделлаштириш фаолиятининг шаклланиши бир қанча тадқиқотчилар З.А. Решетова, Н.Г. Салмина, Н.Ф. Тализина, Л.М. Фридман ва бошқалар томонидан ўрганилган.

Ўз касбини мукамал эгаллаш бўлажак муҳандислардан ишлаб чиқариш жараёнини, ўз фаолиятини моделлаштиришга олишга нисбатан методик тайёргарликни талаб этади.

МУҲОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Моделлаштириш методи ҳақиқий ёки мавҳум шаклда ишлайдиган ва объектнинг асосий - ички ва ташқи функционал алоқаларини белгилайдиган ёрдамчи восита тури сифатида тавсифланади. Моделлаштириш ўрганилаётган объектнинг яхлитлигини, унинг тузилишини, боғланишларини, ишлашини амалга оширгани ҳолда, тадқиқотнинг барча босқичларида ушбу яхлитликни сақлашга ёрдам беради.

Профессионал муҳандисга қўйиладиган талаблар тўплами маълум бир идеал образни яратади ва унинг касбий аҳамиятга эга бўлган ахборот моделлаштириш кўникмаларини шакллантириш учун процессуал-фаолият моделини ишлаб чиқишга имкон беради.

Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришни қуйидаги учта блокга ажратиш мумкин: мақсад блоги, стратегик блоги ва натижа блогиларидан иборат.

I. Мақсад блокада эҳтиёж, мақсад ва жамият талаби узвий боғланган. бўлиб, муҳандис қуйида компентикликларга эга бўлиши керак.

а). Ахборот билан ишлаш. Бу босқичда – концептуаллаштириш ва муаммоллаштиришдан иборат бўлиб, бу ерда долзарб муаммони излаш ва кўриб чиқишни, уни фан ва амалиётда ривожлантириш масалаларини ўрганишни ўз ичига олади. Талабалар, асосан Интернетда, белгиланган модел вазифаларини ҳал қилишнинг барча жиҳатлари, ушбу соҳадаги тадқиқотлар натижалари, тадқиқотчи-мутахассисларнинг фикрлари ва хулосалари, аниқланган қарама-қаршиликлар ва таҳдидлар тўғрисида маълумот тўплайдилар.

б). Муҳандис қуйидаги тамойиллар асосида иш олиб бориш зарур.

талабаларнинг ахборот моделлаштириш фаолиятини интеграциялашувини мувофиқлаштириш тамойили;

ўз-ўзини ривожлантириш тамойили;

ижтимоий масъулиятлилиқ тамойили;

танқидий фикрлаш, қизиқувчанлик, креативлик, ижодкорлик ва бошқа ғояларни амалга оширадиган касбдаги ижтимоий компетентлик тамойили;

узлуксиз таълим тамойили;

моделларни тадбиқ этишда мақсадларни мувофиқлаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни мувозанатлаштириш тамойили;

моделнинг стратегик мақсадлар атрофида бирлаштирилишига тайёрлик сифатида очиклилиқ тамойили.

в). Дидактик шарт-шароитлар:

методик, информацион ва моделлаштириш фаолиятини ягона дидактик тизимга интеграциялаш;

моделлаштириш фаолияти тузилишига ахборот технологиялар асосида касбий масалаларни ҳал қилиш босқичларини киритиш;

ахборотни тўплаш, унга ишлов бериш, узатиш ва нусхалаш бўйича интерфаол имкониятни амалга ошириш;

ўқув материални анимация, видео ва шу кабилар воситасида тақдим қилиш;

тайёрлашнинг методик, информацион ва предметли соҳаларининг яхлитлигини шартлаб берувчи модул дастурлари, ўқитишнинг техник ва аудиовизуал воситаларини моделлаштириш.

II. Стратегит блок. Бу блок ахборот ва уларни моделлаштириш босқичлари ва моделлаштириш кўникмаларини шакллантиришдан иборат.

а). Ахборотлар ва уларни моделлаштириш билан ишлашни учта босқичга бўлиш мумкин:

Биринчи босқич – ахборотни излаш, топиш ва уни белгилаб олиш;

Иккинчи босқич – ахборотни ўзгартиш, бойитиш ва уни моделлаштириш олиш;

Учинчи босқич – моделлаштирилган ахборотни тадқиқ этиш.

б). Моделлаштириш кўникмаларини шакллантириш:

замонавий ахборот оқимларида маълумот излаш ва сақлаш оптимал усулларини билиш ва қўллаш;

компьютердан олинган турли хил маълумотлар билан ишлаш кўникмасига эгаллик;

ахборотни тақдим қилиш ва узатишни билиш;

компьютер ва интернет технологиялардан аниқ моделда, унинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, фойдаланиш кўникмасига эгаллик [7].

Мутахассиснинг ахборот-моделлаштириш кўникмаси аниқ моделни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ахборотга эгаллик ва ундан фойдаланиш даражасини кўрсатади ва қуйидагиларни ўз ичига олади:

1. Умумий интеллектуал кўникмалар:

олинган маълумотларни таҳлил қилиш, ҳодисаларни таққослаш, сабаб-оқибат боғланишларини ўрнатиш, таснифлаш, алгоритмлаштириш, ишлаб чиқариш жараёнини башорат қилиш, маълумотни синтез қилиш, билимларни умумлаштириш.

2. Умумий дидактик кўникмалар:

фаолият мақсадларини белгилаш, иш жараёнида ижобий мотивацияни рағбатлантириш, ўз тадқиқот фаолиятини ташкил этиш, ишлаб чиқариш жараёнини лойиҳалаштириш, жамоани ривожлантириш ҳолатларини ташкил этиш ва бошқариш, ахборот технологиялари имкониятларидан фойдалана олиш кўникмалари, ишлаб чиқариш жараёнидаги турли хил маълумот манбалари ва маълумотлар базалари билан мустақил иш олиб бориш.

3. Муҳандиснинг махсус фанлардан кўникма ва малакалари:

махсус фанлар асосида иш сифатига эришиш учун корхона стратегиясини ишлаб чиқиш қобилияти;

аниқ ва белгиланган ишларни амалга оширишда моддий, молиявий ва инсон ресурсларидан самарали фойдаланиш;

замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш махсус фанлар тадқиқот воситаларидан фойдаланган ҳолда ташкил қилиш тизимларининг ҳолати ва динамикаси таҳлил қилиш.

III. Натижа блоки. Мезонлар, даражалар ва натижадан иборат.

а). Мезонлар:

мотевацион - муҳандислик касбининг моҳиятини англаш ва ўзгаришларга интилиш лаёқати;

когнетив ва фаолиятли- замонавий техник билимларни ўзлаштириш ва амалда қўллаш лаёқати:

рефлексив- касбий тўсиқларни енгиш ва ўзгаришларга тайёр туриш.

б). Даражалар:

Юқори даражаси: ахборот билан ишлагандан қадириятларни англаш; аҳамиятли ахборотни мустақил излаш зарурати; ахборот технологияларидан фойдаланишнинг аҳамиятини тушуниш; ахборот манбаси билан ишлаш мақсадини мустақил

шакллантириш; талабанинг субъект позициясини шаклланганлиги; ахборот муҳтида эркин мўлжални олиш, ахборот манбаларидан билим манбаи сифатида фойдаланишга тайёрлик; доимий психологик қулайлик; ўз -ўзини ривожлантириш учун ички мотивациянинг мавжудлиги.

Ўрта даражаси: ахборот билан ишлашда кадриятларни етарли даражада англамаслик; аҳамиятли ахборотни мустақил излашга эҳтиёж камлиги; ахборот технологияларидан фойдаланиш аҳамиятини етарли даражада тушунмаслик; ахборот манбаси билан ишлаш мақсадини мустақил шакллантиришдаги қийинчиликлар; талабадасубъект позициясининг ўртача шаклланганлиги; ахборот муҳтида мўлжални олишдаги ишончсизлик; беқарор психологик қулайлик; ўз-ўзини ривожлантириш учун беқарор ички мотивация: ривожланишга интилишда ташқарида туртки берилади, одамлар билан мулоқотдан даврий равишда қониқиш ҳосил қилиш.

Паст даражаси: ахборот билан ишлашда кадриятларни англамаслик; аҳамиятли ахборотни мустақил излашга деярли эҳтиёж йўқ; ахборот технологияларидан фойдаланиш аҳамиятини тушунмаслик; ахборот манбаси билан ишлаш мақсадини мустақил равишда шакллантира олмаслик; талабада субъект позициясининг кучсиз шаклланганлиги; ахборот муҳтида мўлжални ола билмаслик; юқори даражадаги психологик ноқулайлик; ўз-ўзини ривожлантириш учун мотивациянинг шакланмаганлиги: эришилганлик билан қониқиш, кейинчалик ривожланишга талабнинг йўқлиги.

в). Натижа. Ушбу босқични амалга ошириш учун бўлғуси муҳандислар маълумотларни самарали излаш методларига эга бўлади.

Таълим жараёнида акс эттириш амалиётидан фойдаланиш “талаба-ўқитувчи” тизимида самарали ва ҳақиқий субъектлараро муносабатларни ўрнатишга ва юқорида келтирилган блоклар асосида бўлажак муҳандиснинг ўз фаолиятини моделлаштиришни имкон беради.

НАТИЖАЛАР (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Бўлажак муҳандиснинг ўз фаолиятини моделлаштириш моделининг схемаси 1-расмда келтирилган.

